

УДК 692.232.45
DOI 10.5281/zenodo.17777342
Научная статья

МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ГЕЛИОТРОПНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО ФАСАДА

THE TECHNIQUE OF MODELING A HELIOTROPIC DYNAMIC FACADE

МЫСОВА АРИНА АНДРЕЕВНА,

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

ГАЕВСКАЯ ЗЛАТА АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат архитектуры, доцент,

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

MYSOVA ARINA ANDREEVNA,

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.

GAEVSKAYA ZLATA ANATOLYEVNA,

Candidate of architecture, associate professor,

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.

Статья посвящена разработке методики автоматизированного параметрического моделирования гелиотропных динамических фасадов в среде визуального программирования Dynamo. В условиях растущих требований к энергоэффективности зданий такие адаптивные системы демонстрируют высокий потенциал, однако их проектирование остается трудоемким. Целью работы являлось создание универсального скрипта, не требующего сторонних пакетов, для точного позиционирования фасадных элементов в зависимости от положения солнца. В результате разработан алгоритм, успешно работающий с этажами произвольной геометрии и исключая необходимость ручного моделирования или использования специализированного ПО для солнечного анализа. Апробация подтвердила работоспособность методики и выявила направления для дальнейшего совершенствования.

The article focuses on developing a methodology for the automated parametric modeling of heliotropic dynamic facades in the Dynamo. In the context of growing demands for building energy efficiency, such adaptive systems show great potential, but their design remains labor-intensive. The aim of the work was to create a universal script, not requiring third-party packages, for the accurate positioning of facade elements based on the sun's position. As a result, an algorithm was developed that successfully works with floors of arbitrary geometry and eliminates the need for manual modeling or the use of specialized software for solar analysis. Testing confirmed the methodology's effectiveness and identified areas for further improvement.

Ключевые слова: гелиотропный фасад, динамический фасад, адаптивная архитектура, визуальное программирование, биомиметика.

Key words: heliotropic facade, dynamic facade, adaptive architecture, visual programming, biomimetics.

Повышение энергоэффективности зданий остается одной из ключевых задач современной архитектуры, где значительный потенциал заключен в разработке адаптивных ограждающих конструкций. Динамические фасады, способные реагировать на изменения окружающей среды, демонстрируют впечатляющие результаты: от снижения солнечной тепловой нагрузки на 50 % в известных реализациях, таких как башни Аль-Бахар [7, с. 11], до 60 % экономии энергии на охлаждение при использовании инновационных материалов с фазовым переходом [6, с. 13]. Однако широкое внедрение таких систем сдерживается их высокой стоимостью, технической сложностью и зависимостью от погодных условий.

Эволюция адаптивных фасадов показывает четкий переход от механических систем к решениям на основе цифрового управления и искусственного интеллекта [7, с. 18]. Современные исследования подчеркивают критическую важность интеграции фасадных систем с интеллектуальными системами управления зданием (BMS) и IoT-технологиями для достижения максимальной энергоэффективности. При этом, как показывают международные исследования, эффективность существенно зависит от климатической зоны и ориентации фасадов, что требует специального подхода [9, с. 2]. Например, экспериментальные данные демонстрируют, что светопропускание фотоэлектрического стекла оказывает более значительное влияние на тепловые характеристики фасада, чем режимы естественной вентиляции [10, с. 7].

Параметрическое проектирование и визуальное программирование становятся ключевыми инструментами в создании таких адаптивных решений, представляя собой методологический подход, основанный на математических алгоритмах и зависимостях [2, с. 2]. Интеграция сред визуального программирования, таких как Dynamo, работающей в связке с распространенным ПО для проектирования Autodesk Revit, создает сквозную методологию проектирования — от параметрической модели до прочностного и энергетического анализа [1, с. 118]. Эффективность подобных методов подтверждается разработкой скриптов для объектов сложной геометрии при оптимизации вычислительной нагрузки [3, с. 83].

Перспективным направлением является биомиметика — подход, при котором природные механизмы служат прототипами для инженерных решений. Так, концепция тенсегрити-архитектуры, вдохновленная биологическими структурами, позволяет создавать ультралегкие динамические экраны с минимальным энергопотреблением при активации [5, с. 1]. Этот подход формализуется в виде комплексных методологий, где заимствование принципов из живой природы систематически трансформируется в параметрические модели, что позволяет достичь значительного снижения энергопотребления и улучшения освещенности помещений [4, с. 6]. Дальнейшим шагом в эволюции адаптивных оболочек становится их функциональное обогащение, в частности, интеграция фотоэлектрических элементов. Исследования показывают, что оснащение фасадов динамическими отражателями, которые перенаправляют свет на фотоэлектрические панели, позволяет увеличить суточную выработку электроэнергии в 1,8 раза по сравнению со статичными системами [8, с. 2].

Несмотря на обилие сложных и дорогостоящих решений мирового уровня, существует явный пробел в доступных инструментах для автоматизированного проектирования гелиотропных фасадов, которые были бы универсальны и не требовали стороннего ПО.

Целью данной работы является разработка и апробация методики автоматизированного моделирования гелиотропных динамических фасадов, позволяющей точно определять положение каждого элемента системы фасада в зависимости от заданного положения солнца. Методика включает в себя следующие этапы:

- построение динамического фасада:
 - получение геометрии модели;
 - создание нормалей, направленных наружу, к поверхности остекления;

- моделирование панелей и осей конструкции фасада.
- придание динамическому фасаду гелиотропных свойств:
 - построение нормали и солнечного вектора для каждой панели фасада;
 - вычисление угла между нормалью и вектором, а также их произведения;
 - поворот панелей динамического фасада и его экспорт в модель.

Скрипт для моделирования гелиотропного динамического фасада был создан в среде визуального программирования Dynamo, работающей в связке с ПК Autodesk Revit. При этом использовались ноды стандартной библиотеки, сторонние пакеты для работы алгоритма не требуются.

Первоначально с помощью Categories, All Elements of Category и Element.Geometry была получена геометрия стен и панелей витража модели (рис. 1).

Рис. 1. Получение элементов геометрии здания

Теперь, чтобы на основе геометрии панелей витража создать панели динамического фасада, нужно определить, с какой стороны стены должны быть построены его элементы. Таким образом, у каждой панели витража нужно проверить пересечение двух элементов: ее копии, смещенной наружу, и нормали к ее поверхности. Для создания первого элемента с помощью Solid.ByUnion геометрия панелей витража и стен модели объединяется в одно тело, из центроида которого строятся векторы к центроидам тел панелей витража. По данному направлению панели витража смещаются на небольшое расстояние. Затем с помощью нодов Surface.Area и List.MaximumItem из шести граней каждой панели витража находятся наибольшие по площади — лицевая и тыльная. Дубликаты удаляются через List.RemoveItemAtIndex. Нормаль к поверхности панели витража строится из ее центра с использованием нодов Surface.NormalAtParameter и Surface.PointAtParameter (рис. 2).

Рис. 2. Смещение панелей витража и построение нормалей к ним

Далее через `Geometry.DoesIntersect` проверяется пересечение: если смещенная панель и нормаль пересекаются, то панель фасада должна быть построена с той стороны стены, куда направлена нормаль, а если не пересекаются, то нормаль нужно обратить. Разделение нормалей и поверхностей на две группы осуществляется с помощью нода `List.FilterByBoolMask`. Далее `Geometry.Translate` смещает поверхности в нужном направлении и `Surface.Thicken` выдавливает их в тела толщиной 10 мм. Дистанция, на которую были передвинуты грани, была вычислена как половина максимальной ширины панели витража в модели, увеличенная на 50 мм (рис. 3).

Рис. 3. Построение панелей динамического фасада

Для построения осей конструкции центроид каждой панели динамического фасада витража был смещен вниз на половину высоты панели витража, увеличенную на 50 мм. Далее через нод `Circle.ByCenterPointRadius` с центром в этой точке была построена окружность радиусом 15 мм. Затем `Curve.Extrude` из нее выдавил вверх поверхность, которая была преобразована в тело также с помощью `Surface.Thicken` (рис. 4).

Рис. 4. Построение осей конструкции динамического фасада

На этом завершен этап построения самого динамического фасада, теперь необходимо сделать его гелиотропным, то есть следующим за солнцем. Его освещенные панели будут поворачиваться так, чтобы их лицевые грани были перпендикулярны спроецированным на горизонтальную поверхность солнечным лучам. Таким образом, помещения будут защищены от перегрева. Остальные панели будут располагаться перпендикулярно панелям витража, чтобы обеспечивать обзор.

Вновь необходимо воспользоваться нодом `Geometry.DoesIntersect`, чтобы проверить, пересекаются ли отфильтрованные ранее грани панелей витража с линиями, идущими из центров лицевых граней динамического фасада и построенными по направлению нормалей к этим граням. По полученным значениям через `List.FilterByBoolMask` на две группы разделяются панели фасада, перпендикуляры к их граням и центры их граней. Перпендикуляры, направленные внутрь здания, реверсируются, и происходит построение линий из центров граней по нужному направлению. Далее из этих же точек создаются линии по направлению солнечных лучей, спроецированному на горизонтальную поверхность, для заданного положения солнца (рис. 5). В текущей реализации скрипта положение солнца задается вручную путем ввода значений азимута и высоты светила, что позволяет моделировать его для любого момента времени и географического положения.

С помощью нода `Line.Direction` были получены векторы, по направлению которых построены вышеупомянутые линии. Через `Vector.AngleAboutAxis` находится угол между векто-

рами, а через Vector.Dot — их произведение (рис. 6).

Рис. 5. Построение линий из центров граней панелей динамического фасада

Далее данные о произведениях используются, чтобы отфильтровать панели фасада на освещенные и затененные. В первом случае векторное произведение больше нуля и панель должна быть повернута на соответствующий угол между векторами, во втором — панель располагается перпендикулярно фасаду здания. Таким образом, фильтруются не только панели динамического фасада, но и плоскости, образованные из их центроидов, а также углы между векторами, которые для освещенных панелей являются углами поворота. Эти данные подаются в нод `Geometry.Rotate`. Затем геометрия панелей в искомом положении и их осей объединяется в один список, подключаемый к `DirectShape.ByGeometry`, который производит экспорт в модель с заданной категорией и материалом (рис. 7).

Рис. 6. Нахождение угла между векторами и их произведения

Рис. 7. Фильтрация данных и экспорт геометрии

Примеры применения скрипта для зданий с различными формами этажа представлены в таблице 1.

Таблица 1. Примеры применения скрипта для зданий с различными формами этажа: общие виды и планы

№ п/п	Общий вид здания	План этажа
1		
2		
3		
4		

Апробация подтвердила работоспособность методики автоматизированного моделирования гелиотропных фасадов в среде *Dynamo*. Разработанный универсальный скрипт, не требующий сторонних пакетов, успешно решает задачу точного позиционирования фасадных элементов в зависимости от координат солнца для зданий с этажами произвольной формы. Его ключевое преимущество — устранение трудоемкого ручного моделирования и исключение необходимости привлечения стороннего ПО.

Однако был выявлен ряд ограничений, требующих внимания при практическом применении. Во-первых, во внутренних углах здания алгоритм может создавать коллизии панелей, которые необходимо разрешать вручную. Во-вторых, скрипт не предусматривает избирательного применения к этажам, моделируя фасад для всей конструкции одновременно. Наконец, получаемая модель обладает ограниченной детализацией: корректно определяя ориентацию панелей, она не отображает приводы и элементы креплений, что снижает ценность визуализации.

Несмотря на эти ограничения, работа закладывает основу для дальнейшего развития. Научно-практический вклад заключается в создании доступного и универсального инструмента для параметрического проектирования, который занимает нишу между сложными дорогостоящими системами и необходимостью простых, воспроизводимых решений. Перспективы развития связаны с доработкой скрипта для устранения коллизий, внедрением фильтрации по этажам и детализации конструкции. В рамках будущих исследований также целесообразна интеграция методики с инструментами энергетического моделирования (например, *EnergyPlus* через промежуточный экспорт геометрии) для количественной оценки вклада смоделированного гелиотропного фасада в энергоэффективность здания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Георгиев Н. Г., Шумилов К. А., Семенов А. А. Визуальное программирование в задачах моделирования строительных конструкций // *Инженерно-строительный вестник Прикаспия: научно-технический журнал*. 2021. №4 (38). С. 117–123.
2. Грязнова Н. В., Сайтибрагимов А. Э. Цифровая параметрическая градостроительная документация // *Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость*. 2021. Вып. 11, № 2 (37). С. 330–341.
3. Шумилов К. А., Гурьева Ю. А. Пластичные формы архитектуры в *DYNAMO-REVIT* и *GRASSHOPPER-RHINO-ARCHICAD* // *Омский научный вестник*. 2023. № 2 (186). С. 82–90. DOI 10.25206/1813-8225-2023-186-82-90.
4. Ashraf N., Abdin A. R. Biomimetic design synthesis and digital optimization of building shading skin: A novel conceptual framework for enhanced energy efficiency // *Energy and Buildings*. 2024. Vol. 323. Art. 114824. DOI 10.1016/j.enbuild.2024.114824.
5. Babilio E., Miranda R., Fraternali F. On the Kinematics and Actuation of Dynamic Sunscreens With Tensegrity Architecture // *Frontiers in Materials*. 2019. Vol. 6. Art. 7. DOI 10.3389/fmats.2019.00007.

6. Čekon M., Slávik R., Čurpek J., Cottone R., Bevilacqua P. An integrated adaptive façade system using a glass block filled with phase change material: Cooling energy load and performance enhancement // *Building and Environment*. 2025. Vol. 273. Art. 112724. DOI 10.1016/j.buildenv.2025.112724.

7. Cocho-Bermejo A. Adaptive Architectural Facades: Review 1985–2024. A Comparative Analysis of Media-TIC, the Arab Institute, and Al Bahar Towers Dynamic Facades Approaches // *Nexus Network Journal*. 2025. DOI 10.1007/s00004-025-00831-1.

8. Feng Y., Xu M., Chen T., Liu J., Li L. Bio-adaptive reflective photovoltaic (BARP) facade system: a multimodal energy-saving solution based on light reflection // *Energy and Buildings*. 2025. Vol. 345. Art. 116105. DOI 10.1016/j.enbuild.2025.116105.

9. Li Q., Hu C., Li L., Ding X. Orientation-specific façade absorptivity matching for climate-responsive energy performance in buildings // *Building and Environment*. 2025. Vol. 287. Art. 113862. DOI 10.1016/j.buildenv.2025.113862.

10. Xu C., Shi X., Ni Y., Su H., Lei X., Kong D., Han F., Zhu C. Comparative study of dynamic thermal performance of photovoltaic double skin façades influenced by glass transmittance and natural ventilation // *Energy and Buildings*. 2023. Vol. 294. Art. 113220. DOI 10.1016/j.enbuild.2023.113220.

Поступила в редакцию: 20.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Мысова А. А., Гаевская З. А., 2025.